

«ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТРАНОВЕДЕНИИ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИИ»

ИСКАНДАРОВА САНГИМО

преподаватель кафедры практического курса английского языка государственного университета г.Бохтар именем Носира Хусрава. Таджикистан

***Аннотация.** Автор в этой статье подчеркивает что обзор познавательных интересов это важнейшая область общего феномена. Его предметом является самое значительное свойство человека, что познаёт окружающий мир не только с целью биологической и социальной ориентировки в действительности, но и в стремлении проникать в его многообразие, отражать в сознании сущностные стороны, причинно-следственные связи, закономерности, противоречивость. Своеобразие познавательного интереса состоит в сложном отношении к миру предметов, явлений, в глубоком их изучении, в постоянном и самостоятельном добывании знаний в интересующей области, в активном и деятельном приобретении необходимых для этого способов, в настойчивом преодолении трудностей.*

***Ключевые слова:** биологической, социальной, трактовка, граничащего, познавательных, интонационным, расхождении, ориентировки, побудительной, возникновения.*

Большинство великих людей - ученых, писателей, композиторов, художников - уже в детском возрасте проявляли интересы и склонности к занятиям наукой, литературой, музыкой, изобразительным искусством. Но этот интерес возникает не на пустом месте. На формирование интересов влияет окружающая среда, воспитание, образование.

Категория интереса в науке (лат. interest - иметь значение) является одной из базовых, характеризующих активное отношение человека к окружающему его миру. Одними из первых исследователей, обратившихся в свое время к анализу сущности понятия «интерес», стали французские просветители. Так, П. Гольбах рассматривал интерес в качестве побудительной силы человеческих поступков, замечая при этом, что «интересом называют объект, с которым каждый человек связывает представление о своем счастье».

В свою очередь, Д. Дидро писал: «Когда говорят об интересе индивида, сословия, нации - «мой интерес», «интерес государства», «его интерес», «их интерес» - это слово означает нечто нужное или полезное для государства, для лица, для меня и т.п.».

К. Гельвеций рассматривал интерес как основу деятельности людей, всех их нравов и представлений. «Если мир физический, - полагал он, - подчинен закону движения, то мир духовный не менее подчинен закону интереса. «На земле интерес есть всесильный волшебник, изменяющий в глазах всех существ вид всякого предмета» «Интерес», - говорил К. Гельвеций, - есть начало всех наших мыслей и всех наших поступков». И далее: «для объяснения человека нет необходимости... прибегать к первородному греху». Следовательно, интерес у французских философов XVIII века определяется как важнейшая пружина поведения человека. Они стремились соотнести интерес с конкретными его носителями и через него пытались более глубоко объяснить их действия и поступки.

И. Кант проблему интереса рассматривал преимущественно в связи с практическим разумом. Обратившись к анализу нравственности, он решительно выступал против истолкования интереса посредством сведения его только к чувственному удовольствию. По мнению философа, истинно моральный поступок отрешен от всякой чувственности, при этом побуждением к моральному поступку является уважение к моральному закону. «Из понятия побуждения, - пишет И. Кант в своей «Критике практического разума», - возникает понятие интереса, которое никогда не приписывается ни одному существу, кроме того, которое имеет разум, и обозначает побуждение воли, поскольку оно представляется через разум. А так как сам закон должен быть побуждением к морально доброй воле, то моральный интерес есть

чистый, свободный от чувственности интерес только практического разума. На понятии интереса основывается понятие максимы. Эта максима, следовательно, в моральном отношении истинна, когда основывается только на интересе, который принимают в исполнение закона. Все три понятия побуждения, интереса и максимы могут быть применены только к конечному существу».

Продолжая работу над понятием интереса далее, И. Кант отмечает: «интерес есть то, благодаря чему разум становится практическим, то есть становится причиной, определяющей волю. Поэтому только о разумном существе говорят, что он проявляет к чему-нибудь интерес; существа, лишённые разума, имеют только чувственные побуждения».

Интерес как очень сложное и значимое для личности образование имеет множество различных трактовок:

Интерес выступает, как избирательная направленность человека, его внимания, его мыслей, помыслов.

Интерес рассматривается как проявление умственной и эмоциональной активности

Интерес трактуется как активатор разнообразных чувств (Д. Фрейер) и как своеобразная чувствительность ребенка (Ш. Бюлер).

В интересе видят тенденцию заниматься деятельностью, вещами, процессом занятий (английский словарь психологических терминов).

Интерес - это своеобразный сплав эмоционально-волевых и интеллектуальных процессов, повышающий активность сознания и деятельности человека (Л.А. Гордон),

Интерес - это структура, состоящая из потребностей (Ш. Бюлер).

Интерес - это активное познавательное (В.Н. Мясищев, В.Г. Иванов), эмоционально-познавательное (Н.Г. Морозова) отношение человека к миру.

«Это специфичное отношение личности к объекту, вызванное сознанием его жизненного значения и эмоциональной привлекательностью» (А.Г. Ковалев).

С точки зрения психолога Немова, интерес - это эмоционально окрашенное, повышенное внимание человека к какому-либо объекту или явлению. Педагоги же раскрывают это понятие иначе. Они считают что интерес - это особая форма проявления познавательной потребности. Интерес помогает раскрыть способности, преодолеть препятствия на пути к цели. Интересы бывают различными по содержанию (например, интерес к литературе, музыке, технике, животным, цветам, компьютерным играм и др.), по глубине, по деятельности. Устойчивые интересы делают жизнь человека яркой, насыщенной. Все значительные профессиональные достижения выросли из интересов, которые при благоприятных условиях развиваются в склонности.

В обучении фигурирует особый вид интереса - интерес к познанию, или, как его принято называть, познавательный интерес. Его область - познавательная деятельность, в процессе которой происходит овладение содержанием учебных предметов и необходимыми способами или умениями и навыками, при помощи которых ученик получает образование.

Познавательный интерес, как сложное и очень значимое для человека образование, имеет множество трактовок в своих психологических определениях, он рассматривается как:

- избирательная направленность внимания человека;
- проявление его умственной и эмоциональной активности;
- активатор разнообразных чувств;
- активное эмоционально-познавательное отношение человека к миру;
- специфическое отношение личности к объекту, вызванное сознанием его жизненного значения и эмоциональной привлекательностью

Познавательный интерес - важнейшее образование личности, которое складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в социальных условиях его существования и никоим образом не является присущим человеку от рождения.

Познавательный интерес - важнейшая область общего феномена интереса. Его предметом является самое значительное свойство человека: познавать окружающий мир не

только с целью биологической и социальной ориентировки в действительности, но и в стремлении проникать в его многообразие, отражать в сознании сущностные стороны, причинно-следственные связи, закономерности, противоречивость. Своеобразие познавательного интереса состоит в сложном отношении к миру предметов, явлений, в глубоком их изучении, в постоянном и самостоятельном добывании знаний в интересующей области, в активном и деятельном приобретении необходимых для этого способов, в настойчивом преодолении трудностей.

В исследованиях Г.И. Щукиной познавательный интерес определяется как "избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями. Это устойчивое образование, которое в ходе увлеченной деятельности уже не нуждается во внешней стимуляции и как бы "самоподкрепляется". Она указывает, что этот интерес не процессуальный, а интерес к подлинному продуктивному познанию, в результате которого появляется нечто новое в развитии учащегося в целом.

Несколько иную точку зрения высказывает Н.Г. Морозова. Познавательными она называет интересы, направленные на процесс учебного познания и на его результаты. Она рассматривает интерес как "эмоционально-познавательное отношение (возникающее из эмоционально-познавательного переживания) к предмету или к непосредственно мотивированной деятельности, отношение, переходящее при благоприятных условиях в эмоционально-познавательную направленность личности".

В.Б. Бондаревский, В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн считают, что познавательный интерес выступает:

- как избирательная направленность психических процессов человека на объекты и явления окружающего мира;
- как тенденция, стремление, потребность личности заниматься именно данной областью явлений, деятельностью, которая приносит удовлетворение;
- как особое, избирательно наполненное активными помыслами, яркими эмоциями, волевыми устремлениями отношение к окружающему миру, его объектам, явлениям, процессам.

Познавательный интерес рассматривается рядом авторов как потребность в знаниях, ориентирующая человека в окружающей действительности, заставляющая его активно стремиться к познанию, к поиску способов и средств удовлетворения имеющейся у него "жажды знаний" (Л.И. Божович, Н.А. Менчинская, Г.И. Осипов, М.Н. Скаткин, Ю.В. Шаров).

По мнению ряда авторов (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Ю.Н. Кулюткин, А.Б. Орлов, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн), познавательный интерес - это мотив, лежащий в основе учебной деятельности, придающий ей творческий, устремленный характер.

В.А. Сластениным познавательный интерес рассматривается как внутренняя движущая сила учения, проявляющаяся в целенаправленном состоянии школьника, обусловленном знаниями, умениями, опытом творческой деятельности, характеризующаяся потребностью в знаниях, готовностью к активному познанию как деятельностью, приносящая удовлетворение.

Ш.А. Амонашвили определяет познавательный интерес как форму стремлений личности, как направленность самостоятельного поиска, постижения секретов, свободного обсуждения проблемы, решения трудных задач, утверждения собственного мнения.

С точки зрения С.Л. Рубинштейна, интерес - это направленность помыслов, мыслей; потребность - желаний, влечений. Потребность вызывает желание обладать предметом, интерес - стремление ознакомиться с ним. С насыщением потребность исчезает, удовлетворение же интереса - стимул его дальнейшего совершенствования и углубления.

Самой первичной формой познавательного интереса является любопытство как реакция на изменение обстановки, на появление нового в окружающем мире. Затем появляется любознательность, которая является действенной формой выражения интереса к познанию, о чем свидетельствует множество задаваемых ребенком вопросов («Откуда?», «Зачем?»),

«Почему?»).

В любой период своего становления познавательный интерес является побудительной силой. Познавательный интерес вырастает из потребностей знать, ориентироваться в действительности, но высокой духовной потребностью он становится лишь на высшем уровне своего развития, который достигается далеко не у каждого не только школьника, но и зрелого человека. Познавательный интерес - явление многозначное, поэтому, на процессы обучения и воспитания он может влиять различными своими сторонами. В педагогической практике познавательный интерес рассматривают часто лишь как внешний стимул этих процессов, как средство активизации познавательной деятельности ученика, как эффективный инструмент учителя, позволяющий ему сделать процесс обучения привлекательным, выделить в обучении именно те аспекты, которые смогут привлечь к себе произвольное внимание учеников, заставят активизировать мышление, волноваться и переживать, увлеченно работать над учебной задачей.

Познавательный интерес - интегральное образование личности. Он как общий феномен интереса имеет сложнейшую структуру, которую составляют как отдельные психические процессы (интеллектуальные, эмоциональные, регулятивные), так и объективные и субъективные связи человека с миром, выраженные в отношениях.

Познавательный интерес представляет собой важнейшую для развития личности сторону. В интеллектуальной деятельности, протекающей под влиянием познавательных интересов, проявляется:

- активный поиск;
- догадка;
- исследовательский поиск;
- готовность к решению задачи.

Существует несколько методов развития познавательного интереса:

Формирование готовности восприятия учебного материала.

Метод представляет собой одно или несколько упражнений или заданий учителя направленных на подготовку учащихся к выполнению основных заданий и упражнений урока.

Выстраивание вокруг учебного материала приключенческого сюжета - это проведение в ходе урока игры, включающей в себя выполнение запланированных учебных действий.

Игры с готовым содержанием и правилами. Из этой группы игр в ознакомлении детей с природой используют дидактические и подвижные игры.

Итак, сущность познавательных интересов как педагогической проблемы состоит в том, что интерес выступает как особый аспект всех сторон обучения, воспитания и развития, усиливающий эффективность педагогических влияний на учащихся, обостряющий активность личности школьника, содействующий развитию поисковой творческой деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гольбах П. Избранные философские произведения. В 2 т. Т.1. / Ибн Сина,
2. Гельвеций К. О человеке. - М.,1938. - 346 с.
3. Дидро Д. Избранные произведения. - М.-Л., 1951. - 352 с.
4. Плешанов А.В. Мир вокруг нас: учебник для 3 класса начальной школы / А.А. Плешанов. - М.: Просвещение, 2001. - 160 с.
5. Райхштейн А.Д. Лингвистика и страноведческий аспект в преподавании иностранных языков. /А.Д. Райхштейн //Иностранные языки в школе. 1988. №6. С.37.
6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. Пособие М: Слово, 2000. 624с
7. Томахин Г.Д. Реалии в культуре и языке // Иностранные языки в школе. 1981.-№1.-С 64-69.
8. Кант И. Сочинения. В 6 т. Т4. Ч.1. М., 1956.- 287 с.
9. Сериков О.И. Использование лингвострановедческого материала на уроках иностранного языка.